

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

Жураев Фаррухбек Акмалжон угли
Магистрант ТГЮУ по направлению
“Право государственного управления”

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и вызовы, связанные с использованием цифровых технологий в борьбе с коррупцией в Республики Узбекистан. Рассматриваются факторы, затрудняющие эффективное внедрение цифровых инструментов, такие как ограниченный доступ к Интернету, недостаточная цифровая грамотность и отсутствие четкой юридической и институциональной базы для поддержки цифровых инициатив. Также освещаются проблемы безопасности данных и конфиденциальности, связанные с использованием цифровых систем.

Ключевые слова: Антикоррупционная политика, коррупция, конфликт интересов, технологии противодействия коррупции, цифровые технологии, государственная служба, государственное управление, правовая политика, цифровизация, цифровой контроль.

Annotation. This article discusses the prospects and challenges associated with the use of digital technologies in the fight against corruption in the Republic of Uzbekistan. Factors that hinder the effective implementation of digital tools are examined, such as limited access to the Internet, insufficient digital literacy and the lack of a clear legal and institutional framework to support digital initiatives. Data security and privacy issues associated with the use of digital systems are also covered.

Key words: anti-corruption policy, corruption, conflict of interest, anti-corruption technologies, digital technologies, public service, public administration, legal policy, digitalization, digital control.

Процесс цифровизации государственного управления играет значимую роль в борьбе с коррупцией и другими негативными аспектами государственного аппарата. Он позволяет создать новые инструменты для противодействия проблемам, таким как бюрократизм, неэффективность и коррупция. Однако развитие информационно-коммуникационных технологий может также способствовать возникновению новых форм коррупции и

бюрократии, таких как электронная бюрократизация или электронная коррупция. Поэтому необходимо серьезный научный анализ для разработки антикоррупционной политики, основанной на цифровых технологиях, которая бы исключала подобные негативные тенденции и способствовала созданию новых правовых механизмов для регулирования государственного управления.

Современное общественно-политическое развитие Республики Узбекистан требует активного использования информационных и цифровых технологий, особенно в областях, где проблемы наиболее остры и требуют комплексного подхода со стороны государства, гражданского общества и бизнеса.

Антикоррупционная политика зависит от прогресса в научно-технической сфере, что позволяет использовать новейшие технологии для борьбы с преступностью и коррупцией.

Коррупция является фактором, осложняющим реализацию Конституции и законов Республики Узбекистан, международных норм в области прав человека, служащих обеспечению прав и свобод человека. Масштабы коррупции негативно сказываются на экономическом развитии.

Как отметил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, “Стратегия развития Нового Узбекистана предусматривает построение страны, свободной от коррупции. Сегодня эта цель становится объединяющим фактором нашего общества”.

Информация о государственных закупках доступна на сайте daxarid.uzex.uz, а также на других платформах, таких как портал открытых данных (data.gov.uz), база данных юридических лиц и субъектов предпринимательства (my.gov.uz) и другие. Эти ресурсы играют ключевую роль в обеспечении принципов открытости, прозрачности и общественного контроля, что делает их наиболее эффективными инструментами в борьбе с коррупцией и ее предотвращении.

Что такое коррупция? Коррупция представляет собой одно из древнейших явлений в общественных отношениях, находящееся на параллельном уровне с социальным порядком, который управляет жизнью людей, независимо от конкретной формы этого порядка. За время исторического развития коррупция постоянно претерпевает изменения и эволюционирует, адаптируясь к новым условиям, связанным с развитием политических и экономических систем. В современном мире коррупция представляет собой значительную и актуальную проблему для практически

всех стран. В преамбуле Конвенции ООН против коррупции особо подчеркивается “серьезность проблем и угроз, порождаемых коррупцией, для стабильности и безопасности общества”, подчеркивая, что это явление подрывает демократические институты, этические ценности, справедливость и наносит ущерб устойчивому развитию и правопорядку. Также отмечается, что коррупция перестала быть локальной проблемой и превратилась в транснациональное явление, затрагивающее общество и экономику всех стран. В настоящее время во всех государствах мира вопрос борьбы с коррупцией, подавлением ее проявлений и разработкой эффективной антикоррупционной политики остается в приоритете как чрезвычайно актуальная и жизненно важная задача.¹

Коррупция представляет собой выраженное зло в структуре социального управления, характерное для всех государств и присутствовавшее на протяжении всей истории. Она оказывает разнообразное воздействие на общественные отношения, иногда достигая такой степени активности, что выступает в роли регулятора этих отношений, заменяя или действуя параллельно с законом, тем самым ослабляя государственную власть. Такое поведение коррупции вызывает противодействие со стороны законных представителей власти. Борьба с этим видом коррупции становится основным компонентом формирования устойчивой системы социального управления.²

Термин “коррупция” происходит от латинского слова “*corruptio*”, означающего порчу или подкуп. Это незаконное деяние, заключающееся в непосредственном злоупотреблении должностным лицом своими полномочиями с целью личного обогащения. Также термин “коррупция” используется для характеристики явления подкупа должностных лиц и их склонности к принятию взяток.

Коррупционное поведение обусловлено различными факторами, включая:

- Высокий уровень терпимости общества к проявлениям коррупции;
- Недостаточное правовое осознание граждан;
- Отсутствие страха перед потерей незаконно приобретенных благ при возможной проверке;
- Возможность для должностных лиц выбирать между положительными и отрицательными вариантами поведения;

¹ <https://www.cer.uz/en/post/publication/stalo-izvestno-v-kakih-sferah-vyavlena-korruptcia-v-uzbekistane>

² <https://www.gazeta.uz/ru/2022/05/27/corruption/>

- Психологическая неуверенность граждан при взаимодействии с представителями власти;
- Недостаточное осведомленность граждан о своих правах и правилах, регулирующих поведение чиновников или управленческих работников в коммерческих или других организациях;
- Отсутствие должного контроля со стороны руководства над поведением должностных лиц.³

Поддержка развития цифровых технологий как средства борьбы с коррупцией в Республики Узбекистан является основой обеспечения технологического суверенитета, так как отставание в этой сфере делает зависимыми от технологий других стран. Важным представляется совершенствование нормативного регулирования использования технологий смарт-контрактов, что предлагает реализацию целей и задач, закрепленных в таких документах стратегического планирования как:

- Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по улучшению рейтинга республики Узбекистан в отчете организации объединенных наций “исследование электронного правительства” от 14.09.2023 г. № ПП-308;
- Указ Президента Республики Узбекистан о стратегии «Узбекистан – 2030» от 11.09.2023 г. № УП-158;
- Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации», от 05.10.2020 г. № УП-6079;

На основании вышеуказанного постановления были утверждены следующие задачи:

- Разработка стратегии развития смарт-контрактов, которая определяет основные направления и принципы применения искусственного интеллекта, а также создание новой системы для интеграционного формирования этой области в ближайшей и долгосрочной перспективе;
- Разработка нормативно-правовой базы, определяющей общие требования, ответственность, безопасность и прозрачность при разработке и использовании технологии смарт-контрактов в экономическом и социальном секторах, а также развитие административных систем;⁴

³ Муртазалиев А.М. Проблемы противодействия коррупции и концептуальные подходы к их решению // Юридический вестник ДГУ. 2014. № 4. С. 22-25.

⁴ <https://lex.uz/ru/>

- Широкое использование технологий цифровых технологии для повышения качества государственных услуг в интересах населения, а также для повышения эффективности работы государственных органов при обработке данных;

- Стимулировать фундаментальные и прикладные научные исследования по созданию отечественной экосистемы инновационных разработок в области создание коррупции, разработке полезных технологических решений путем последующей коммерциализации;

- Создание условий для разработчиков программного обеспечения, использующих технологии смарт-контрактов, для доступа к цифровым данным, а также доступа к актуальным данным государственных органов и организаций;

- Формирование инвестиционной привлекательности научных работ и разработок в области противодействия коррупции, включая повышение конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на внутреннем и внешнем рынках;

- Обеспечение доступа отечественных компаний и специалистов к информационным ресурсам и возможностям в области смарт-контрактов , а также развитие необходимой образовательной среды;

- Развитие международного сотрудничества в области противодействия коррупции и их применения для совместной международной исследовательской деятельности, обучения и повышения квалификации, улучшения позиций Республики в авторитетных рейтингах и показателях.

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что в Республике Узбекистан приняты меры по созданию условий для ускорения внедрения цифровых технологий как средства борьбы с коррупцией. Примеры использования подобных технологии могут быть связаны с различными областями, охватывающими государственные услуги, образование, здравоохранение, бизнес и т.д.⁵

Цифровые технологии играют ключевую роль в борьбе с коррупцией, однако существуют ряд проблем, которые могут затруднить их эффективное использование. Во-первых, необходимо преодолеть проблемы конфиденциальности данных и защиты личной информации, чтобы обеспечить безопасность при сборе и обработке данных. Во-вторых, важно развивать и поддерживать высокий уровень цифровой грамотности среди

⁵ <https://trends.rbc.ru/trends/industry/5f05c0a79a7947aac5c7577a>

государственных служащих и общественности, чтобы эффективно использовать цифровые инструменты. Наконец, необходимо решить проблему доступности и инклюзивности, чтобы все слои населения могли воспользоваться цифровыми сервисами борьбы с коррупцией. В целом, необходимо совместить технические инновации с правовыми и социальными мерами для создания эффективной и устойчивой системы противодействия коррупции с использованием цифровых технологий.

Список использованной литературы:

1. Dovbnya A.I. Basic approaches to the concept of corruption // Bulletin of the Barnaul Law. 2016. № 1 (30). P. 27-28.
2. Вашкевич А. М. Смарт-контракты: что, зачем и как. - Москва: Симплоер, 2018. - 89 с.
3. Мельконьян А.В. Коррупция в системе государственной службы России и её предупреждение // Молодой ученый. 2017. № 5.1. С. 37-39.
4. Муртазалиев А.М. Проблемы противодействия коррупции и концептуальные подходы к их решению // Юридический вестник ДГУ. 2014. № 4. С. 22-25.
6. Терминология / отв. ред. Е. П. Попов. М. : Институт проблем передачи информации РАН, 2000.

Электронно-образовательные ресурсы:

1. <https://lex.uz/ru/>
2. <https://trends.rbc.ru/trends/industry/5f05c0a79a7947aac5c7577a>
3. <https://secretmag.ru/enciklopediya/chto-takoe-smart-kontrakt-obyasnyаем-prostymi-slovami.htm>
4. <https://www.tadviser.ru/index>.
5. <https://aws.amazon.com/ru/what-is/blockchain>